

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

М U N D A R I J A С О Д Е Р Ж А Н И Е C O N T E N T S

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Ulug’bek o’g’li

Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности
страховых компаний 143
Азимжон Мелиев Муродулло угли

Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием
эзотерических факторов..... 148
Исаев Кобилжон Абдукодирович

Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz
amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153
Rizaev Xushnud Namazovich

Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual
asoslarining ahamiyati..... 158
Yusupov Ruslan

Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165
Turotova Nigora Xolmurod qizi

ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

ORCID: 0009-0005-4112-0732

Азимжон Мелиев Муродулло угли

ассистент Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: Разработка концепции конкурентоспособности страховых компаний является актуальной задачей в условиях высокой конкуренции на финансовых рынках. В статье рассматриваются основные принципы формирования эффективной стратегии, обеспечивающей устойчивое развитие страховых организаций. Аннотация подчёркивает важность системного подхода и стратегического видения для повышения конкурентоспособности страховых компаний. Успешное внедрение данных принципов позволяет организациям укреплять позиции на рынке, привлекать новых клиентов и повышать уровень доверия.

Ключевые слова: страховой агент, глобализация, стратегия, конкурентоспособность, политика, инвестиция.

Annotatsiya: Moliya bozorida yuqori raqobat sharoitida sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligi konsepsiyasini ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Maqolada sug'urta tashkilotlarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan samarali strategiyani shakllantirishning asosiy tamoyillari muhokama qilinadi. Annotatsiyada sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligini oshirishda tizimli yondashuv va strategik qarash muhimligi ta'kidlangan. Ushbu tamoyillarni muvaffaqiyatli amalga oshirish tashkilotlarga bozorda o'z mavqeini mustahkamlash, yangi mijozlarni jalb qilish va ishonch darajasini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sug'urta agenti, globallashuv, strategiya, raqobatbardoshlik, siyosat, sarmoya.

Abstract: Developing a concept for the competitiveness of insurance companies is a pressing issue in the context of high competition in financial markets. The article discusses the basic principles of forming an effective strategy that ensures sustainable development of insurance organizations. The abstract emphasizes the importance of a systematic approach and strategic vision to improve the competitiveness of insurance companies. Successful implementation of these principles allows organizations to strengthen their market positions, attract new customers and increase the level of trust.

Key words: insurance agent, globalization, strategy, competitiveness, policy, investment.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы является одним из главных императивов развития страны, так как невозможно претендовать на масштабные и долгосрочные успехи в развитии отечественной экономики в эпоху нарастающей глобализации.

Нельзя утверждать, что за прошедшие годы в области стратегического развития ничего не предпринималось для усиления роли страховых компаний и оценки их влияния на экономику. Для более детального рассмотрения данного вопроса обратимся к принятой в республике стратегии социально-экономического развития страны.

Документом, определяющим стратегию развития в долгосрочной перспективе, является принятая в 2025 году «Стратегия Узбекистан – 2030», которая служит основой для всех программных документов государства. Её начальным этапом стала реализация стратегии развития Республики и региональных стратегических планов на 2024–2025 годы. В начале 2024 года правительством был разработан проект стратегии развития Республики за 2017–2021 годы, определяющий следующий этап реализации долгосрочной стратегии развития Узбекистана.

В то же время поиск оптимальной схемы государственного стратегического развития происходит исключительно противоречиво.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

По мнению Х. Умарова, эффективное государственное регулирование играет важную роль в развитии страхового рынка. Особенно это касается внедрения взаимного страхования и усиления роли страховых посредников, что способствует повышению конкурентоспособности компаний [1].

И. Абдурахманов подчёркивает, что для повышения конкурентоспособности страховых компаний важно использовать современные маркетинговые технологии, совершенствовать пруденциальный контроль, внедрять цифровые технологии и развивать модели исламского страхования [2].

К. Кулдошев констатирует, что для повышения конкурентоспособности страховых компаний необходимо внедрять цифровые технологии, обеспечивать финансовую стабильность, создавать инновационные продукты и развивать международное сотрудничество [3].

С. В. Петров считает, что конкурентоспособность можно количественно измерить с помощью коэффициентов финансовой устойчивости, уровня доверия клиентов и качества страховых продуктов. Важны гибкие стратегии ценообразования и диверсификация услуг [4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования конкурентоспособности страховых компаний базируется на комплексном подходе, который включает теоретический и эмпирический анализ. Теоретическая часть исследования опиралась на изучение современных экономических и управленческих концепций, касающихся конкурентоспособности. Основными инструментами были сравнительный анализ научной литературы, нормативных документов и аналитических отчетов.

Эмпирический этап исследования включал сбор и обработку данных о деятельности страховых компаний, анализ ключевых показателей их конкурентоспособности, таких как доля рынка, уровень клиентской удовлетворенности, инновационная активность и финансовая устойчивость. Для оценки влияния внешних и внутренних факторов применялись методы статистического анализа, экспертных оценок и анкетирования.

Данный подход позволил выявить основополагающие принципы, которые могут быть использованы при разработке концепции конкурентоспособности страховых компаний, а также определить пути повышения их эффективности на рынке.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С одной стороны, стратегия опирается на логику укрепления рыночной экономики и снижения прямого государственного вмешательства. Для этого предполагается разработка индикативных плановых подходов, предназначенных для информирования страховых компаний о их намерениях и ожидаемых значениях важнейших экономических показателей.

С другой стороны, индикативные планы имеют ряд фундаментальных недостатков, делающих их практически бесполезными документами как для государства, так и для страховых компаний. К наиболее существенным из них относятся концептуальная аморфность — отечественное индикативное намерение не имеет теоретической основы, в нем отсутствует общая конструкция модели развития страховых компаний и их конкурентоспособности.

Из этого вытекают концептуальные противоречия, проблема дублирования, недостоверность прогнозов и принимаемых решений. Несмотря на это, недостатка в концепциях стратегического развития страны не наблюдается, включая вопросы конкурентоспособности страховых компаний.

Анализ состояния предприятий в рамках изучения политики в области конкурентоспособности требует принятия концепции конкурентоспособности не только на уровне республики, но и на уровне её хозяйствующих субъектов.

На наш взгляд, концепция конкурентоспособности страховых компаний должна строиться на следующих принципах: данная концепция, чтобы иметь практическую ценность, должна основываться на анализе не только внутренних, но и внешних факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность страховых компаний.

Для этого она, в первую очередь, должна учитывать реалии как национальной, так и мировой экономики, ориентируясь на всестороннее изучение ведущих тенденций развития. Это позволит обеспечить реалистичность предлагаемых мер (с точки зрения состояния и возможностей экономики страны, а также выводов, сделанных на основе анализа зарубежного опыта) и способность предвидения будущих проблем и возможностей (на основе анализа как позитивного, так и негативного опыта промышленного развития страны и тенденций отечественного развития).

Бесспорно, что ключевой тенденцией развития страховых компаний является ускоряющаяся глобализация экономики. Современные западные теории дали серьёзное обобщение опыта глобализации, а также её социальных последствий, которые, безусловно, следует учитывать при создании концепций и программ развития конкурентоспособности страховых компаний.

Одним из важнейших элементов материальной базы концепции, по мнению исследователей, является углубленный анализ состояния конкуренции. Это позволит обеспечить увеличение объёмов мировой торговли быстрее, чем рост ВВП (в 2000 г. соответственно на 4,5% и 2,5%). Ещё более быстрыми темпами может расти объём инновационного производства. Кроме того, роль экспорта и импорта также будет увеличиваться (например, в США за последние 40 лет доля импорта выросла с 7 до 15% ВВП) [5].

Косвенно это подтверждается огромным интересом к данной проблематике: в 2000 г. в мире было издано более 200 монографий по вопросам глобализации, что нельзя сказать о страховании.

Обзор взглядов экономистов к вопросам углубления интеграции и конкурентоспособности страховых компаний. Важно осознать, что вопрос глобализации не только не обходит стороной страны с переходной экономикой, взявшие курс на углубление интеграции в мировое хозяйство, но даже наоборот. Принципиальное значение для построения отечественной модели конкурентоспособности имеет учёт стадии развития страхования участников, а также стимулирование их перехода на следующие стадии.

В соответствии с теорией конкурентного преимущества ошибочной является попытка рассматривать роль и способы регулирования страховых отношений в отрыве от стадии развития конкуренции в стране.

Здесь важно начать с определения текущего состояния. То есть, на какой стадии развития конкуренции и страхования находится Узбекистан на данном этапе?

Трудно согласиться с мнением отдельных авторов о том, что в стране действительно имеет место «переход к инновационному типу развития» [6], когда, по всем признакам, страна находится только на пороге инвестиционной стратегии. Согласно М. Портеру, надёжным показателем начала стадии нововведений является достижение успеха конкурентоспособности в большом числе отраслей машиностроения. Признаком дальнейшего продвижения на этой стадии является достижение успеха в многочисленных категориях бизнеса и сфере деловых услуг. Развитие этих сфер возможно только при наличии высоко развитого внутреннего спроса, предъявляемого фирмами, которые занимают передовые позиции в широком круге отраслей [7].

К сожалению, ничего из этого нельзя утверждать в отношении Казахстана. Тем не менее, следует признать, что вопрос о возможности отечественной экономики совершить «скачок» на стадию нововведений, минуя стадию инвестиций, несомненно имеет значение. Поэтому автор считает необходимым проанализировать потенциальное развитие событий в стране на основе теории конкурентного преимущества стран М. Портера.

Начнём с того, что сам Майкл Портер, завершивший своё исследование в конце 1980-х годов, на тот момент выделил лишь одну страну, находящуюся на инновационной стадии и не обнаружившую явных признаков прохождения стадии инвестирования. Это Италия. Более того, в Италии потерпели неудачу все попытки внедрения инвестиционной модели развития.

Однако, как отмечает автор теории конкурентных преимуществ, способность экономики избежать стадии инвестирования, но при этом успешно развиваться, требует наличия в историческом прошлом страны длительных периодов индустриальной активности. Эти периоды должны были оставить след в национальной системе образования, производственных навыках, квалификации рабочей силы и т. д.

Наличие таких условий, а также накопленное богатство и изначально более высокий уровень жизни, чем в Азии, позволили Италии пройти столь уникальный путь развития, который не характерен для развивающихся примерно в то же время экономик Японии и Кореи [7].

Автор не считает, что Узбекистан обладает подобными характеристиками. Осознавая цену ошибки в данном вопросе (ведь на кону будущее всей национальной экономики), он предполагает, что целесообразнее будет строить концепцию развития конкурентоспособности Узбекистана на основе наиболее безопасной стратегии перехода к инвестиционной стадии и ускоренного её прохождения. Положительный опыт реализации подобной стратегии уже накоплен мировой практикой, и поэтому лучше не рисковать, выдумывая собственный, уникальный путь развития.

В рамках данного принципа укладывается уже рассматривавшаяся необходимость корректировать меры государственного воздействия в зависимости от стадии развития конкурентоспособности национальной экономики. В целом, зависимость такова: чем выше стадия развития конкурентоспособности и страхования участников страны, тем меньшую помощь государство должно оказывать предприятиям напрямую (протекционизм, субсидии и т. д.) и тем большее внимание следует уделять развитию детерминант (развитых параметров факторов, спроса, защите конкуренции и т. д.).

Приоритетная роль страховых отношений, прежде всего отечественных, должна быть направлена на развитие конкурентоспособности развивающихся предприятий. Также необходимо согласование интересов государства, страховых компаний, предприятий и их работников в процессе повышения конкурентоспособности.

Как известно, страховые компании и их деятельность в условиях инновационного развития имеют уникальный характер. Это означает, что они представляют собой государственные программы, ориентирующие и мобилизующие субъекты экономики на выполнение общенациональных задач, поставленных в этих программах. Это обеспечивается тем, что данные программы отражают интересы всех участников.

Например, в Японии ведущая роль в достижении общенационального согласия принадлежит Экономическому совету, который является важным форумом. На этом форуме представители различных мнений собираются не только для переговоров и дискуссий, но и с целью поиска общих интересов в рамках экономической политики, разработанной его секретариатом. Значительная роль здесь отводится защите интересов всех участников производства и предоставления услуг.

Вовлеченность основной части населения в процесс повышения конкурентоспособности страны в развитых странах достигается, как предсказал известный специалист по глобализации П. Друкер ещё в 1970-х годах, через «невидимую революцию» в отношении собственности. Это осуществляется посредством масштабной программы акционирования отечественных фирм, что, кроме того, решает проблему нехватки собственного капитала для инвестирования.

Так, например, в США акциями через пенсионные и инвестиционные фонды владеют более 50% домохозяйств [8].

Поскольку крупные страховые компании всегда играют активную роль, оказывая определяющее влияние на содержание регулирования финансовых отношений в стране (посредством организации, подобных Экономическому совету, или через прямое лоббирование своих интересов в законодательных органах), становится крайне важным доведение до руководителей предприятий и компаний практических выводов теории международной конкурентоспособности и страхования. Это может быть достигнуто как через сотрудничество с руководителями предприятий и компаний, так и посредством создания организаций по примеру Экономического совета в Японии.

Какими бы ни были особенности развития экономики, не следует игнорировать мировой опыт. Серьёзного анализа требует изучение зарубежных моделей развития конкурентоспособности и страхования, включая ту их часть, которая возникла до появления самой теории конкурентоспособности. Однако важно избегать механического переноса этого опыта на Узбекистан, осуществляя избирательный подход.

Первым критерием при адаптации зарубежного опыта должен стать подход, основанный на анализе соответствия стадии развития конкурентоспособности и страхования в стране-примере предлагаемым реформам и текущей стадии развития конкурентоспособности и страхования в Узбекистане.

Наконец, ещё одна важная грань проблемы — разработка концепции конкурентоспособности в страховании, а также механизм её реализации в рамках государственной финансовой политики в области конкурентоспособности и страхования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развивая мысль о том, что развитие конкурентоспособности и страхования в Республике Узбекистан является процессом, требующим постоянного регулирования, можно прийти к пониманию того, что скорость принятия решений в области страхования играет важную роль в этом процессе. Это, в свою очередь, напрямую зависит от организационного и институционального обеспечения государственного регулирования конкурентоспособности. Степень страховой защиты предприятий должна способствовать росту производства (услуг) и увеличению доли экспорта страны.

Идеальное сочетание интересов в контексте конкуренции и страхования должно быть построено на основе защиты коммерческих интересов непосредственных участников при обеспечении нормативных экономических, правовых и таможенных условий.

Идея о необходимости развития новой концепции, нацеленной на инвестиционное развитие в перспективе, должна обосновывать конкурентоспособность предприятий и их безопасность через использование инструментов страхования. Последний, прежде всего, призван защищать материальные активы, подверженные рискам.

Список использованной литературы:

1. Умаров Х.С. Страховой рынок Узбекистана: основные проблемы и тенденции развития. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук. – М.: 2013.
2. Абдурахмонов И. Суғурта бозорини тартибга солиш ва пруденциал назоратнинг самарали механизмларини жорий этиш. // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. №2, апрель, 2020 й.
3. Қўлдошев Қ. Ўзбекистон суғурта бозори: ривожланиш йўналишлари ва муаммолар //Страховой рынок Узбекистана. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 1-4.
4. Петров С.В. Методы оценки конкурентоспособности на рынке страхования. – М.: 2018.
5. Бляхман Л., Кротов М. Глобализационное изменение реформы и задачи промышленной политики. //Российский экономический журнал. 2001.-№3. С. 12.
6. Абдыгаппарова С. Контуры новой парадигмы организационно-экономических структур инновационной деятельности. //Транзитная экономика. – 2000. - №1 – С. 39.
7. Портер М. Международная конкуренция. – М. «Международные отношения» 2000 С. 607, 612.
8. Армин Г., Кажыкен М. О новой системе планирования. // Транзитная экономика. -2002. №3-С. 11.
9. Глазьев С.Ю. Экономическая стратегия России в условиях глобализации. – М.: Экономика, 2010. – С. 312.
10. Карасев А.В. Инновационные технологии в страховании. // Вестник страхового дела. – 2021. – №7. – С. 23–29.
11. Миллер Р., Маркс Г. Эволюция страхового рынка в странах с переходной экономикой. // Экономическая теория и практика. – 2019. – Т. 4. – №2. – С. 45–51.
12. Эскиндаров М.А. Роль страхования в обеспечении устойчивого экономического развития. – М.: Финансы и кредит, 2015. – С. 254.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.